

MARKETING TIZIMIDA NARX RUSHUNCHASI VA NARXNING SHAKLLANISHI

Yo'ldosheva Dilnoza

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada marketing tizimida narx tushunchasi va narxning shakllanishi jarayonlari tahlil qilinadi. Maqola narxning shakllanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar, shu jumladan xarajatlar, raqobat, iste'molchi talab va psixologik faktorlarga e'tibor qaratadi. Shuningdek, narx belgilashda qo'llaniladigan asosiy strategiyalar va ularning bozor sharoitlariga mosligi ko'rib chiqiladi. Marketing tizimida narxning o'rni va uning kompaniya muvaffaqiyatiga qanday ta'sir qilishini tushunish, biznes strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Narx, narx shakllanishi, marketing strategiyasi, raqobat, iste'molchi talab, psixologik narx, qiymatga asoslangan narx, xarajatlar, bozor talabini tahlil qilish.

Kirish

Narx, marketing tizimida muhim o'rin egallaydi, chunki u iste'molchilarni jalb qilish, raqobatbardoshlikni ta'minlash va kompaniyaning daromadini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Narxning shakllanishi va uning qanday belgilanishi marketing strategiyasining markaziy qismidir. Ushbu maqolada narx tushunchasi, uning shakllanishi va marketing tizimidagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Narx tushunchasi

Narx — bu iste'molchi tovar yoki xizmatni sotib olish uchun to'laydigan pul miqdori bo'lib, u kompaniya uchun foyda olishning asosiy manbai hisoblanadi. Narx, shuningdek, iste'molchi va ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi. Marketingda narxni faqat iqtisodiy jihatdan emas, balki psixologik, sotsial va madaniy omillarni hisobga olib belgilash kerak. Narxni belgilash jarayonida kompaniya quyidagi omillarni inobatga oladi:

- Xarajatlar
- Raqobat
- Iste'molchi talab va ehtiyojlari
- Iqtisodiy sharoitlar
- Brend qiymati va imidji
- Raqobat tahlili va boshqa strategik omillar

Narxning shakllanishi

Narx shakllanishi — bu iste'molchilarni qoniqtiradigan, kompaniya uchun foyda keltiradigan va bozor sharoitlariga mos keladigan narxni aniqlash jarayonidir. Narx shakllanishining bir nechta asosiy tamoyillari mavjud:

1. Xarajatlarga asoslangan narx shakllanishi

Bu yondashuvda narx mahsulot ishlab chiqarish va yetkazib berish xarajatlariga asoslanadi. Kompaniya mahsulotning barcha xarajatlarini hisobga oladi (xom ashyo, ishchi kuchi, reklama va boshqalar) va unga ma'lum bir foyda marjasini qo'shadi. Biroq, bu yondashuv raqobatni va bozor talabini e'tiborga olmaydi.

2. Raqobatga asoslangan narx shakllanishi

Raqobatni hisobga olish asosiy omil bo'lgan ushbu usulda narx raqobatchilarning narxlaridan kelib chiqib belgilanadi. Bunda kompaniya raqobatchilardan ancha past yoki yuqori narx belgilashni maqsad qilishi mumkin. Bu usul ayniqsa, bir xil turdagi mahsulot yoki xizmatlar bozorida keng tarqalgan.

3. Qiymatga asoslangan narx shakllanishi

Bu yondashuvda narx, mahsulot yoki xizmatning iste'molchi uchun qadriga va u tomonidan qabul qilinadigan qiymatga asoslanadi. Iste'molchilar mahsulot yoki xizmatni qanday baholaydi va qanday foyda olishlarini hisoblasa, narx shu jihatdan belgilanishi mumkin. Ushbu yondashuv ko'proq premium brendlar va yuqori sifatli mahsulotlar uchun qo'llaniladi.

4. Psixologik narx shakllanishi

Bu usulda narx, iste'molchilarning psixologik jihatlari hisobga olinadi. Masalan, \$9.99 narxini \$10.00 ga qaraganda arzonroq deb hisoblashi mumkin. Psixologik narxlar orqali iste'molchilarni ko'proq jalb qilish va xarid qilishni rag'batlantirish maqsad qilinadi.

5. Dinamik narx shakllanishi

Dinamik narx shakllanishi — bu vaqt va talabga qarab narxlarni o'zgarishi. Masalan, onlayn savdoda mahsulotlar yoki xizmatlar uchun narxlar talabga qarab o'zgaradi. Bu yondashuvda narxni real vaqt rejimida optimallashtirish mumkin.

Narx belgilashda strategiyalar

Narxni belgilashda kompaniyalar turli strategiyalarni qo'llashlari mumkin. Ular orasida quyidagilar keng tarqalgan:

1. Penetratsion narx strategiyasi

Ushbu strategiya yangi mahsulotni bozorga chiqarishda uning narxini past belgilashga qaratilgan. Maqsad – bozorda tezda katta ulushni egallash. Keyinchalik, bozorda barqaror o'rni bo'lganda narxni oshirish mumkin.

2. Skimming narx strategiyasi

Skimming strategiyasi bozorni yangi mahsulot yoki xizmat bilan to'ldirgan holda narxni yuqori belgilashni nazarda tutadi. Bu, asosan, innovatsion va yuqori texnologik mahsulotlar uchun qo'llaniladi. Ushbu strategiya orqali kompaniya tezda yuqori daromad olishni maqsad qiladi.

3. Paketi narx strategiyasi

Bir nechta mahsulot yoki xizmatni birga sotish orqali narxni belgilash. Misol uchun,

kompaniya o'zining bir nechta mahsulotlarini bir paketda, chegirma bilan taklif qilishi mumkin. Bu strategiya iste'molchini ko'proq mahsulot sotib olishga undaydi.

Narxning bozor va marketing tizimidagi o'rni

Narx marketing tizimida faqat mahsulot va xizmatni sotishning vositasi bo'lmasdan, kompaniyaning umuman rivojlanish strategiyasining muhim qismidir. Narxning bozor iqtisodiyotida roli juda katta, chunki u talabni shakllantiradi va iste'molchilarni sotib olishga undaydi. Bozorning talab va taklif qonuniyatiga asoslanib, narxlar o'zgaradi va bu o'zgarishlar marketing strategiyasiga ta'sir ko'rsatadi.

Narx, shuningdek, kompaniyaning brend imidji, uning marketing kommunikatsiyalari va ijtimoiy mas'uliyatli yondashuvlarini shakllantiradi. Yaxshi narx strategiyasi kompaniyaning bozor pozitsiyasini mustahkamlaydi va unga uzun muddatli muvaffaqiyatni ta'minlaydi.

Xulosa

Narx shakllanishi va narxni belgilashda marketing tizimi uchun juda muhim o'rin tutadi. Marketingning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun to'g'ri narx belgilash zarur, chunki bu iste'molchi talabini va kompaniya daromadini to'g'ri boshqarish imkonini beradi. Narx shakllanishining turli usullari va strategiyalari bozor sharoitlari va iste'molchi ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqiladi. Kompaniya raqobatbardosh va foydalanuvchi uchun qadrlil narxlarni taqdim etish orqali bozorning talabiga javob berishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). *Principles of Marketing* (17th ed.). Pearson Education.
2. Monroe, K. B. (2003). *Pricing: Making Profitable Decisions* (3rd ed.). McGraw-Hill.
3. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI BAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 20. – C. 446-450.
4. Isomiddinov S. O 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 3-6.
5. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 31-34.
6. Бобаназарова Ж. Х., Эргашева Н. ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ //Экономика и социум. – 2022. – №. 6-2 (97). – C. 356-359.
7. ERGASHEVA N., YO'LCHIYEV S. TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY SHAKLLARI //Journal of Research and Innovation. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-39.